

REALE ACCADEMIA DEI GEORGOFILII DI FIRENZE

Proposta di nomina a SOCIO CORRISPONDENTE

1. - del Sig. (1) VALVASSORI Prof.ssa CAROLINA

del fu Giacinto Mancoschi e di Caterina Parra
 nato a Udine il 19 Aprile 1865
 domiciliato in Udine Via Caterina Perotti 16
 Iscritto al P. N. F. dal _____ N.° della Tessera _____

2. - Ramo di studi a cui si è dedicato: Apicoltura - Olicultura

Abilitazione insegnamento applicato (1889) Abilitazione con lo scapito (1889)
Borse di studio per perfezionamento nelle olicultura e apicoltura in Toscana
(1889) Diploma Dott. onorario in industrie per arboricoltura (1928)

3. - Attività esplicate nel ramo scientifico, tecnico o pratico: Assistente alla Stab. sperimentale

aperaia di Udine per bacillofonia e microscopia (1887) Insegnante di aperaia
in classi magistrali e corsi speciali con abilitazione (1888-1905) Articoli in varie
aperaie (Bollettino Soc. Toscana Olicultura - Bollettino Aperaia Friulana - 77 titoli -
Monaco della Donna - Vita femminile - Donna nei campi - Enciclopedia Friulana -
pubblicazioni (L. d. 1931 - L. d. 1940) Enciclopedia Toscana - Rassegne mens-
trali - in capitolo di co. Tom. aperaia e industrie apere -

4. - Uffici sostenuti: Fondazione e direzione del L. d. apere Jean. G. Alfieri -

Carriera in Firenze (1907-1927) Insegnante di aperaia presso la scuola
normale per di Firenze (1887-1905) Incarico insegnamento apere Scuola
Regina Margherita - Anagni (1890) Insegnamento aperaia e co. Tom. Collegio Usciolini
Udine (1929-1937) Insegn. apere. Tot. apere di guerra - Partigiano (1929-31) Corsi
vari presso Isp. Agr. e O.A.D.

5. - Altri titoli in relazione all'indole dell'Accademia: Rep. Ministero Agricoltura Il Congresso

Internaz. co. Toscana - Firenze (1908) il. III congresso internaz. (1922) membro Soc.
Contad. Benemeriti scuola apere (1901) Soc. onor. Società Agricoltura e Pesca Italia 1901
Organizzazione e pres. varie esposizioni apere e co. Tom. - Metallurgia al mondo
apereio del Belpo - Metallurgia argento Espos. internaz. S. Louis 1905 - Milano 1905
Vari diplomi benemerita - Pratiche - Rassegne - Udine - 1902.5-4-8-30-51
 L' Accademico proprietario

Data Novembre 16 1996 (Anno XXI)

Udine

Carolina Valvassori